

3717

Caro Gigi.

Ben volentieri io leggere alla prima Adunanza di Giorgofili in
 Aprile, pronto però sempre a farla leggere in un'altra
 Adunanza se la mia non sarà necessaria in quella d'Aprile.
 Perciò stampa pure il nome mio fra quelli di Lettori, ma
 in altra occasione sul desiderio di leggere in Aprile, dov'è fatto
 pure, che io son pronto a cedergli il posto.
 Altamente desidererei di leggere per il primo, giacchè non
 potrei assistere a tutta l'Adunanza e questa ha bisogno
 la domenica delle Palme, come vede.

Al collegio di prorepi che fa' la Sign. Giulia, alla
 quale ti prego di far gradire i Saluti miei. D'una moglie
 che desidero e spero far la prima a visitarla e appena
 potrà rivedere.
 Adda. Credimi sempre il Tuo Affez. Ubaldo Terzaghi

L. Caro li 23 Marzo. 1872.